

REFERAT

Projekat iz Teorije električnih kola

OSCILATOR SA WIENOVIM MOSTOM

Danilo Đokić,

<djokicd@outlook.com>

Student II godine, Odseka za Elektroniku
Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u
Beogradu

David Milovanović,

<davidmilovanovic997@gmail.com>

Student II godine, Odseka za Elektroniku
Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u
Beogradu

Apstrakt. U ovom referatu su ukratko obrazloženi principi funkcionisanja i detalji praktične realizacije oscilatora sa WIENOVIM mostom (WBO). Izvršena je numerička simulacija i praktična realizacija predloženog kola sa poluprovodničkom regulacijom pojačanja. Definisana je metrika THD na osnovu koje je ustanovljen kvalitet projektovanog oscilatora. Oscilator je funkcionalan u opsegu učestanosti $300 \text{ Hz} < f < 25 \text{ kHz}$ i na celom opsegu je $\text{THD} < 10\%$; posebno je $\text{THD} < 4\%$ u opsegu $10 \text{ kHz} < f < 19 \text{ kHz}$.

1 Teorijski uvod

1.1 Definicije pojmova

Oscilatori se mogu smatrati aktivne električne mreže¹ čija sa jednim pristupom koje zavisno od svojih podešavanja na tom pristupu mogu dati napon željenog talasnog oblika kao i **amplitude** i **učestanosti**. Formalno, može se reći i da su to i mreže sa *dva* pristupa pri čemu je jedan pristup napajanje (stalni napon), ipak, autori su se odlučili za prvu definiciju iz razloga konzistentnosti jer na ponašanje oscilatora najpre mogu da utiču njegovi promenljivi pasivni elementi koji se ipak ne mogu smatrati pristupima. Najčešće, talasne forme oscilatora jesu sinusoidalni i trougaoni signal kao i periodična povorka impulsa. Izlazna snaga oscilatora najčešće je mala jer se, po potrebi, njihov signal za primene velike snage može dovesti na odgovarajuće pojačavače snage čiji dizajn je pitanje energetske elektronike. Dakle, prilikom dizajniranja oscilatora cilj je dobiti stabilnost navedenih parametara signala kada oscilator nije opterećen.

Cilj ovog projekta jesu dizajn, simulacija, realizacija kao i verifikacija odgovarajućeg rešenja.

1.2 Ukupna harmonijska distorzija

Kao metriku za efikasnost oscilatora autori su se odlučili za ukupnu harmonijsku distorziju (eng. THD – *total harmonic distortion*). Neka su snage merljivih harmonika u signalu redom V_1, V_2, \dots, V_n , onda se može definisati:

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^n V_k^2}}{V_1} \quad (1)$$

THD je često korišćena metrika za ocenjivanje kvaliteta audio opreme i audio snimaka. Budući da oscilator koji se dizajnira u ovom projektu radi na audio učestanostima autori smatraju da je ovo i odgovarajuća metrika.

Uporedno, za potpuno čist sinusoidalni signal je $\text{THD} \approx 0\%$, dok je za beli šum sa druge strane $\text{THD} \approx 100\%$

¹u skladu sa tradicijom beogradske škole, kao električnu *mrežu* ćemo definisati električno kolo sa definisanim pristupima

1.3 WIENOV most

Pod mostom u elektrotehnici se potrazumeva konkretna topologija električnog kola sa dva pristupa prikazana na slici 1. Najčešće, posebno prilikom električnih merenja, prvi pristup se koristi za pobuđivanje mosta dok se drugi koristi da se ustanovi ravnotežu u ustaljenom režimu. Primera radi, ukoliko elemente E_1, E_2, E_3 i E_4 predstavimo redom otpornicima R_1, R_2, R_3 i R_4 dobija se WHEATSTONEOV most koji se može koristiti za precizno merenje otpornosti.

Slika 1: Opšta topologija mosta

WIENOV most jeste most čija je šema predstavljena na slici 2a. On je prikazan pobuđen prostoperiodičnim naponskim generatorom sa ciljem ispitivanja frekvencijske karakteristike. Na navedenoj slici prikazan je most kakav se primenjuje u električnim merenjima. Radi jednostavnosti, posmatrajmo kolo prikazano na slici ???. Zbog potreba simetrije, svi oba kondenzatora i otpornika u šemi su jednaki. Pisanjem jednačina po metodu potencijala čvorova za napon u u prostoperiodičnom režimu dobija se jednačina:

$$u \left(\frac{1}{R + 1/j\omega C} + \frac{1}{R} + j\omega C \right) = \frac{u_g}{R + 1/j\omega C} \quad (2)$$

čijim se rešavanjem lako može dobiti transfer funkcija ovog kola:

$$H(s) = \frac{u}{u_g} = \frac{RC s}{(RC)^2 s^2 + 3RC s + 1} \quad (3)$$

(a) WIENOV most u električnim merenjima

(b) Uprošćen model za analizu

Slika 2: WIENOV most

BODEOVA karakteristika ovakve transfer funkcije prikazana je na slici 3. Glavna karakteristika

Slika 3: BODEov dijagram WIENovog mosta

ovog dijagrama koju valja uočiti je da se pri (rezonantnoj) učestanosti $f_0 = 1/2\pi RC$ javljaju maksimum amplitudske karakteristike kao i nula fazne karakteristike. Ovo ukazuje na to da se ovo kolo može koristiti da dizajn oscilatora na rezonantnoj učestanosti jer se može princip model povratne sprege za stabilizaciju radne učestanosti na rezonantnu.

1.4 BARKHAUSENOV kriterijum

Neformalno govoreći, oscilator se može smatrati pojačavačem koji „pobuđuje samog sebe“. Posmatrajmo šematski prikaz sistema u povratnoj sprezi sa pobudnim signalom v_1 prikazan na slici 4. Gledajući šemu lako se može zaključiti da je veza između pobudnog i odzivnog signala u s -prostoru data vezom $v_2 = v_1(1 + \beta)A$ iz čega se neposredno ima

$$v_2 = \frac{A}{1 - \beta A} v_1 \quad (4)$$

Ako uočimo da oscilator nema spoljašnjih pobuda, možemo smatrati da je $v_1 \rightarrow 0$. Budući da je $v_2 \neq 0$ onda mora biti:

$$\boxed{A\beta = 1} \quad (5)$$

Uokvireni izraz se naziva BARKHAUSENOV kriterijum oscilovanja i predstavlja potreban ali ipak *ne i dovoljan* uslov za samooscilovanje sistema. Kako će biti isključivo reči o prostoperiodičnim oscilatorima treba se ograničiti na slučaj kada je $\underline{s} = j\omega$.

Slika 4: Uprošćeni model povratne sprege

1.5 Idejno rešenje oscilatora

U ideji razmotrenoj u prethodnom odeljku uvedena su dva sistema A i β . Sistem A je najčešće po svojoj prirodi nekakav pojačavač, za koji ćemo za potrebe ovog razmatranja smatrati da je idealan, odnosno, da važi $A(\underline{s}) = k$, $k = \text{const}$. Povratna sprega se može zatvoriti korišćenjem opisanog WIENOVOG mosta sa slike 2b čija je transfer funkcija $\beta = H(\underline{s})$ data izrazom (3). Takvo električno kolo u literaturi je poznato pod nazivom *oscilator sa WIENovim mostom* - WBO (eng. *Wien Bridge Oscillator*) Idealno električno rešenje može se modelovati naponom

Slika 5: Idejno rešenje

kontrolisanim naponskim generatorom (eng. VCVS - *voltage controlled voltage source*) prema šemi prikazanoj na slici ???. Jednačine ovog kola su jednostavne, a mogu se svesti na oblik primenljiv za (5) prema šemi sa slike 4 tako što se usvoji $A = a$ i $\beta = H(\underline{s})$, gde je a pojačanje idealnog VCVS sa slike a $H(\underline{s})$ je definisano kao (3). Primenjujući dalje (5) dobijamo uslov oscilovanja oscilatora dobija se uslov za pojačanje

$$a = \frac{j(\omega^2 R^2 C^2 - 1) + 3\omega RC}{\omega RC} \quad (6)$$

a budući da se očekuje rad oscilatora u tački rezonanse WIENOVOG mosta kada je $\omega RC = 1$ neposredno se ima pojačanje za koje dolazi do oscilovanja

$$\boxed{a = 3}. \quad (7)$$

Slika 6: Realizacija idejnog rešenja sa OA

1.6 Realizacija sa operacionim pojačavačem

Jedna mogućna realizacija šeme sa slike 5 izvedena upotrebom operacionog pojačavača (eng. OA – *operational amplifier*) u konfiguraciji neinvertujućeg pojačavača (eng. *noninverting amplifier*) prikazana je na slici 6. Bez detaljnog upuštanja u dinamiku rada operacionionog pojačavača dokaz funkcionalnosti ove šeme direktno sledi iz dokaza funkcionalnosti idejne šeme. Pojačanje stepena A je onda u ovom slučaju određeno pojačanjem neinvertujućeg stepena, što se lako može pokazati da iznosi:

$$a = 1 + \frac{R_A}{R_B} \quad (8)$$

1.7 Osetljivost na promene pojačanja

U prethodnom odeljku izveden je uslov (7) koji omogućava da, prema BARKHAUSENovom kriterijumu, dođe do oscilacija izlaznog napona. Kako taj kriterijm **nije** kriterijum stabilnosti sistema, ne može se garantovati ništa po pitanju osetljivosti oscilatora na male promene pojača-

Slika 7: Geometrijsko mesto polova $\beta(s)$ za parametar $a \approx 3$

nja, za takvu analizu bi bilo potrebno ispitati geometrijsko mesto korena polova transfer funkcije zatvorene povratne sprege u zavisnosti od parametra a . Na slici 7 prikazano je geometrijsko mesto korena polova prenosne funkcije WIENovog mosta. Iz geometrije se da uočiti da je u pitanju krug sa koordinatnim početkom, te da su u idealnom trenutku $a = 3$ polovi čisto imaginarni. To znači da mala promena parametra a vodi polove praktično po pravcu x ose od optimalne tačke. Što za uzrok ima tri razna ponašanja:

1. $a < 0$ pojačavač je „preslab“ da održi oscilacije, oscilacije se postepeno prigušuju, brzina prigušenja zavisi praktično linearno od malog odstupanja od idealne vrednosti
2. $a = 3$ prema pokazanom idealna vrednost pri kojoj se uspostavlja prostoperiodičan režim
3. $a > 3$ pojačavač je „previše jak“ te oscilacije pojačava više nego što je potrebno. U idealnom slučaju ovo dovodi do neodređene divergencije izlaza, dok će u praktičnom slučaju operacioni pojačavač ući u nelinearnost usled zasićenja napajanja nakon čega ova analiza nema smisla.

Dodatno, na dijagramima na slikama 8a–8c mogu se videti skicirana opisana karakteristična ponašanja kola sa slike 5. Iz ove diskusije se onda može izvesti zaključak da je linearni oscilator sa WIENovim mostom praktično **nemoguće** izvesti! Razlog za ovo je da je u ma kakvoj praktičnoj izvedbi nemoguće dobiti pojačanje sistema od tačno $a = 3$ niti ga održati u tom stanju. Iz ovoga

Slika 8: Ilustracija osetljivosti na pojačanje, [au] – *arbitrary unit*

se javlja potreba za uvođenjem nelinearnog elementa, koji će svojim ponašanjem obezbediti povratnu spregu i za regulaciju pojačanja – automatsko upravljanje pojačanjem (eng. AGC – *automatic gain control*).

1.7.1 Nelinearni element

Jedno od osnovnih rešenja za stabilizaciju pojačanja WBO jeste uvođenje nelinearnog otpornika u vidu sijalice sa užarenim vlaknom. Autori nisu implementirali ovo rešenje, ipak, koncepti uvedeni na ovaj način se mogu intuitivnije obrazložiti na ovaj način pa će ono biti ukratko obrazloženo u ključnim detaljima radi kompletnosti.

na slici 9a.

(a) Ilustracija otpornosti nelinearnog elementa

(b) Model WBO sa žaruljom

Slika 9: WBO sa nelinearnim otpornikom

Princip rada ovakvog oscilatora zasnovan je na promeni dinamičke otpornosti užarenog vlakna sa promenom temperature. Ukoliko se usvoji da se temperatura vlakna gotovo trenutno menja, onda se može smatrati da je njegova temperatura određena strujom kroz njega koja ga zagreva usled JOULEovih gubitaka. Onda se može skicirati njegova karakteristika napon-otpornost čiji je oblik ilustrovan na slici 9a. Uočimo da je funkcija rastuća, odnosno, porast napona dovodi do porasti otpornosti što su dešavanja koja su u protivteži. Bez zalaženja u detaljno obrazlaganje, može se pokazati da je implementacija sa slike 9b onda takva da par otpornosti koje čine lampa i R_F obezbeđuje potrebno pojačanje.

1.7.2 Poluprovodnički pristup

Konačno, princip povratne sprege zasnovan na promenljivoj otpornosti može se unaprediti (zarad boljeg opsega radnih učestanosti) primenom poluprovodničkih elemenata za automatsku kontrolu pojačanja. Zbog njihove simetričnosti mogu se iskoristiti poluprovodničke naprave tipa J-FET. Analogno obrazoženom mehanizmu sa nelinearnim otpornikom ova implementacija se oslanja na nelinearnu prirodu poluprovodničke naprave. Šema realizacije prikazana je na slici 10. U ovakvoj realizaciji vršni detektor (eng. *peak detector*) pobuđuje gejt J-FETa koji na taj

Slika 10: Šema poluprovodničke realizacije

način može da „koriguje“ otpornost otpornika R_8 . Kako efektivno amplitudne vrednosti napona izlaza pobuđuju gejt J-FETa time su amplitudne vrednosti napona **određene** karakteristikama J-FETa, jer se može smatrati da se oblast „ R_B “ ponaša kao fiksni otpornik takav da je $a = 1 + R_A/R_B = 3$. Samim time, dokle god na kompletnom opsegu učestanosti na kome se J-FET ponaša približno isto će amplituda izlaza biti konstantna. To dakle znači, da frekventijska karakteristika J-FETa direktno određuje opseg radnih učestanosti oscilatora kao i amplitudu izlaznog napona, pod pretpostavkom, da se operacioni pojačavač uvek ponaša kao idealni (što će se pokazati kao pogrešna pretpostavka za određene komercijalno dostupne modele operacionih pojačavača). Kapacitivnost kondenzatora C_3 treba biti što veća da bi se omogućila maksimalna izlazna amplituda Ove prednosti dolaze sa cenom da J-FET kao i vršni detektor unose dodatne harmonike i onečiste signal.

2 Realizacija

2.1 Bill of materials

Komponente korišćene za realizaciju se taksativno navode u nastavku prema oznakama sa slike 10.

- OA: TL082/LM301²
- $R_3 = R_8 = 3.3\text{k}\Omega$
- $C_3 = 47\text{ nF}$, *elektrolitski*
- $C_1 = C_2 = 10\text{ nF}$
- p-JFET: 2SJ103
- $R_3 = 3\text{ k}\Omega$
- $R_1 = R_2 = 10\text{ k}\Omega$
- $R_6 = 470\ \Omega$
- $R_5 = 10\text{ k}\Omega$
- D_1 : 1N4148

2.2 By-hand analiza

Ručna analiza se predaje u prilogu ovog referata i njegov je sastavni deo.

2.3 Simbolička simulacija

Simbolička analiza oscilatora sprovedena je u programskom paketu wxMaxima. Rezultat se predaje kao prilog B.

2.4 Numerička simulacija

Numerička analiza oscilatora sprovedena je na dva nivoa. Simulirano je kolo sa idealnim kao i kolo sa realnim (parametrisanim) elementima u programskom paketu QUCS. Urađene su simulacije koje ilustruju efekte sa slika 8a–8c. **Simulacija ne prepoznaje razliku između operacionih pojačavača TL082 i LM301.** U nastavku su dati izla

2.4.1 Realni elementi

Slika 11: Prikaz simulacije i parametrizacije realnih komponenti

²realizacija je pokušana sa dva različita operaciona pojačavača

2.4.2 Idealni elementi

Slika 12: Ilustracija idealnog pojačavača

3 Rezultati i diskusija

Za sva merenja je korišćen osciloskop **Hantek DSO5102P**. Merene su karakteristike realiziranih uređaja prema šemi sa slike 10 za dva različita modela operacionih pojačavača: TL082 i LM301. Na slikama 13a i 13b prikazana su dva reprezentativna primerka izlaznog signala za različite modele operacionih pojačavača

Slika 13: Poređenje oblika izlaza za različite OA

Na graficima se može primetiti da je amplituda signala dobijenog korišćenjem operacionog

Slika 14: Zavisnost distorzije od učestanosti

pojačavača veoma nestabilna dok je amplituda signala dobijenog korišćenjem LM301 veoma stabilna. Kako u simulaciji nije postojala razlika, može se zaključiti da do razlike dolazi u nemodelovanim parametrima pojačavača. Vredno je ovde napomenuti da je cena operacionog pojačavača po komadu LM301 red veličine veća od cene TL082.

Konačno, nakon brojnih merenja, dobijena je zavisnost distorzije sinusnog signala od učestanosti. Zavisnost je prikazana na grafiku na slici 14

Licenciranje softvera:

U izradi ovog projekta primenjivan je **isključivo** slobodan softver (*FOSS - Free and Open Source Software*), i to

- QUCS** za numeričku simulaciju električne šeme
- Maxima** za simboličku simulaciju teorijskog modela
- Python** za obradu rezultata i simuliranih i stvarnih merenja i interakciju sa osciloskopom.
- Gnuplot** za iscrtavanje dijagrama.
- Inkscape** za iscrtavanje dijagrama.
- XCircuit** za iscrtavanje sistemskih dijagrama i električnih šema
- L^AT_EX** za slaganje ovog referata (`*this`)